

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 13, 2025, p. 3 - 12

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

A aprendizagem significativa no contexto escolar: reflexões sobre o papel de professores e alunos

Meaningful learning in the school context: reflections on the role of educators and students

Ângela Karina Martins¹

DOI: [10.5281/zenodo.17131834](https://doi.org/10.5281/zenodo.17131834)

Submetido: 03/06/2025 Aprovado: 26/08/2025 Publicação: 16/09/2025

RESUMO

Este estudo teve como objetivo refletir sobre a importância da valorização dos conhecimentos prévios, dos vínculos afetivos e da adequação dos aspectos ambientais na promoção da aprendizagem significativa. A pesquisa, de caráter bibliográfico e abordagem qualitativa, fundamentou-se em obras clássicas e contemporâneas da área da educação, com destaque para os aportes teóricos de Ausubel, Libâneo, Freire, Alegro e Farias. Os resultados evidenciam que a aprendizagem significativa exige a atuação mediadora do professor, a valorização das experiências anteriores dos alunos, a construção de vínculos afetivos e o planejamento intencional do ambiente escolar. Conclui-se que essas dimensões são indispensáveis para a constituição de práticas pedagógicas mais humanizadas, eficazes e transformadoras.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Conhecimento prévio; Vínculos afetivos; Ambiente escolar; Prática pedagógica.

ABSTRACT

This study aimed to reflect on the importance of valuing prior knowledge, affective bonds, and the adequacy of environmental aspects in promoting meaningful learning. The research, of bibliographic nature and qualitative approach, was based on classical and contemporary works in the field of education, with emphasis on the theoretical contributions of Ausubel, Libâneo, Freire, Alegro, and Farias. The results show that meaningful learning requires the mediating role of the teacher, the appreciation of students' previous experiences, the construction of affective bonds, and the intentional planning of the school environment. It is concluded that these dimensions are essential for the development of more humanized, effective, and transformative pedagogical practices.

Keywords: Meaningful Learning; Prior Knowledge; Affective Bonds; School Environment; Pedagogical Practice.

¹ Doutoranda em Educação pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ. Mestre em Educação pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ. Professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. angela.martins@unochapeco.edu.br.

1. Introdução

A educação contemporânea enfrenta o desafio de superar práticas pedagógicas tradicionais, centradas na memorização mecânica e na homogeneização dos processos de ensino, que frequentemente desconsideram a importância dos conhecimentos prévios dos alunos, assim como as variáveis afetivas e ambientais envolvidas no processo de aprendizagem. Esse modelo instrucionista, ainda dominante em muitas instituições, limita o desenvolvimento de aprendizagens significativas e a formação integral dos sujeitos.

Diante desse cenário, coloca-se a seguinte questão: como a valorização dos conhecimentos prévios, o fortalecimento dos vínculos afetivos e a adequação dos aspectos ambientais podem potencializar a aprendizagem significativa no contexto escolar? Esta indagação emerge da constatação de que o ato de aprender não é um fenômeno exclusivamente cognitivo, mas envolve também dimensões afetivas, sociais e ambientais, que precisam ser compreendidas e integradas à prática pedagógica.

A teoria da aprendizagem significativa, proposta por David Ausubel (2003), apresenta importantes subsídios para essa reflexão ao afirmar que o fator mais determinante no processo educativo é aquilo que o aluno já sabe. Assim, torna-se imprescindível que o professor reconheça e valorize os conhecimentos prévios dos discentes como ponto de partida para novas aprendizagens, promovendo uma educação mais contextualizada, humanizada e eficiente.

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo geral refletir sobre a importância da valorização dos conhecimentos prévios, dos vínculos afetivos e da adequação dos aspectos ambientais na promoção da aprendizagem significativa, a partir de uma revisão bibliográfica sobre a temática. De forma mais específica, busca-se analisar as contribuições teóricas que sustentam esse modelo pedagógico, discutir a relevância das interações afetivas na mediação do ensino e examinar como os aspectos físicos e sensoriais do ambiente escolar influenciam o processo de aprendizagem e o bem-estar dos estudantes.

Para alcançar tais propósitos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, fundamentada em obras clássicas e contemporâneas da área da educação, como Ausubel (2003), Libâneo (1994), Freire (1996), Alegro (2008) e Farias (2022), além de artigos científicos atualizados. A análise dessas produções permitiu identificar elementos fundamentais para a construção de práticas pedagógicas que promovam uma aprendizagem mais significativa, contextualizada e transformadora, alinhada às demandas da educação no século XXI.

2. Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de livros, artigos científicos e documentos relacionados à temática da aprendizagem significativa.

De acordo com Gil (2019), a pesquisa bibliográfica permite a compreensão e a síntese do conhecimento já produzido sobre determinado tema, oferecendo subsídios teóricos para reflexões críticas e aprofundadas. Assim, buscou-se estabelecer um diálogo entre as concepções de Ausubel (2003), Libâneo (1994), Freire (1996) e outros estudiosos contemporâneos da área da Educação.

A seleção do material bibliográfico considerou publicações nacionais e internacionais, publicadas entre 1990 e 2024, acessadas através de bases como SciELO, Google Scholar e periódicos especializados em Educação. O tratamento dos dados consistiu na leitura analítica e interpretativa dos textos, visando identificar contribuições relevantes para a discussão proposta.

3. A aprendizagem significativa e a valorização dos conhecimentos prévios

A concepção de aprendizagem significativa, proposta por Ausubel (2003), destaca que o fator mais determinante no processo educativo é aquilo que o aluno já sabe. Assim, cabe ao professor explorar os conhecimentos prévios do discente como ponto de partida, utilizando recursos como mapas conceituais para facilitar a construção de novos saberes (Moreira, 2011). Essa abordagem reconhece o caráter ativo do sujeito na assimilação e reorganização das informações, constituindo-se em um processo de modificação contínua da estrutura cognitiva.

Alegro (2008) reforça que a aprendizagem significativa se fundamenta no reconhecimento do aluno como sujeito que aprende, ressaltando que a educação não deve transformar diferenças sociais, econômicas, culturais e cognitivas em desigualdades escolares. Assim, mais do que considerar o que falta ao aluno, o professor deve valorizar e partir daquilo que ele já sabe, com base na estrutura cognitiva preexistente, composta por conceitos, proposições e esquemas de conhecimento que orientam novas aprendizagens. Esse entendimento amplia a visão da função docente, ao propor que o professor seja sensível às diferenças individuais, promovendo intervenções pedagógicas que respeitem as especificidades dos alunos.

Autores como Da Silva, Lima e Pontes (2023) acrescentam que, mesmo antes de se estabelecerem conceitos como redes ou hipertextos, Ausubel já destacava que a aprendizagem significativa ocorre quando as novas informações se articulam com os conhecimentos prévios, favorecendo a assimilação e a construção de uma rede pessoal de saberes em constante aprimoramento.

Como destaca Farias (2022), “fica evidente na teoria de Ausubel que se deve partir do que o sujeito já conhece e de sua história, sendo esta a base para uma aprendizagem significativa” (Farias, 2022, p. 74). Isso exige que o educador organize o conteúdo a partir de princípios programáticos que facilitem a diferenciação progressiva, a reconciliação integrativa, a organização sequencial e a consolidação do saber, tal como orienta o modelo da aprendizagem significativa (Moreira; Masini, 2001).

Contudo, para que essa proposta se concretize, é imprescindível considerar também o ambiente físico onde a aprendizagem ocorre. Um espaço escolar agradável e acolhedor pode potencializar significativamente esse processo. Muitas instituições, no entanto, ainda não estão preparadas para atender às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e moderna, permanecendo presas a estruturas ultrapassadas, limitadas ao quadro-negro e ao giz. Como salientam França e Sousa (2015), a aprendizagem significativa demanda não apenas metodologias inovadoras, mas também espaços que promovam o bem-estar e estimulem o aprendizado.

Estudos demonstram que fatores como o tamanho das salas, a iluminação e até as cores das paredes influenciam diretamente o comportamento, a percepção e a motivação dos alunos (Costi, 2007). Assim, a escola não pode mais ser vista apenas como um espaço físico neutro, mas como um ambiente intencionalmente estruturado para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento integral. A arquitetura escolar, nesse sentido, deve funcionar como um elemento pedagógico que estimula a curiosidade e a participação ativa, aspectos indispensáveis para a construção de novos saberes.

Além disso, o aspecto temporal também exerce papel fundamental na construção do conhecimento. De acordo com Ausubel (2003), a retenção e a consolidação do conteúdo não são processos instantâneos, mas ocorrem por meio de um contínuo de interação entre novos conteúdos e os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do sujeito, fenômeno denominado de “subsunção”. Como reforça Alegro (2008), esse processo depende de múltiplas variáveis, como motivação, contexto sociocultural e afetividade, além das características do próprio ambiente escolar.

Cada aluno possui um ritmo próprio de assimilação, e o educador precisa estar atento para respeitar essas diferenças, reconhecendo que a aprendizagem pode se consolidar em momentos diversos e não necessariamente imediatos à exposição do conteúdo. Farias (2022) observa que é necessário criar recursos didáticos e programáticos que auxiliem na organização sequencial do conhecimento, promovendo a integração dos novos conteúdos com os subsunções já presentes na estrutura cognitiva dos aprendizes.

Nesse contexto, destaca-se ainda a importância do uso de organizadores prévios como estratégia pedagógica. Segundo Farias (2022), “o profissional deve estar atento a fazer intervenção, tanto

para a apresentação do conteúdo como para as formas de organização desse conteúdo, levando em consideração a formação da estrutura cognitiva do indivíduo” (Farias, 2022, p. 74). Assim, o planejamento das atividades escolares deve incluir instrumentos que favoreçam a vinculação entre os conhecimentos novos e os já existentes, garantindo uma aprendizagem mais profunda e duradoura.

Por fim, é imprescindível considerar que a construção de ambientes educativos mais favoráveis e a valorização do tempo e do ritmo individual de aprendizagem são fatores que fortalecem o processo de aprendizagem significativa. A superação de práticas pedagógicas tradicionais, centradas na memorização mecânica, requer uma mudança paradigmática que reconheça a complexidade do ato de aprender como um fenômeno cognitivo, afetivo e social, conforme apontam Ausubel (2003), Alegro (2008) e Farias (2022).

3.1. A postura do professor e dos demais profissionais da escola

Na perspectiva da aprendizagem significativa, a atuação do educador deve transcender a função de mero transmissor de conteúdos, consolidando-se como um mediador atento às estruturas cognitivas preexistentes dos alunos (Ausubel, 2003). Este princípio é reforçado por Farias (2022), ao afirmar que “o sujeito já tem uma história, sendo esta a base para uma aprendizagem significativa” (Farias, 2022, p. 60). Portanto, o papel do professor e dos demais profissionais escolares deve considerar as experiências anteriores e as concepções já formadas pelos alunos, como condição essencial para que ocorra um processo educativo efetivo e transformador.

Alegro (2008), em sua tese sobre a aprendizagem significativa de conceitos históricos, salienta que “a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel oferece uma contribuição fundamental para o reconhecimento do aluno como sujeito que aprende; das possibilidades de mudança por meio do aprendizado; da necessidade de não transformar diferenças sociais, econômicas, culturais e cognitivas em desigualdades escolares” (Alegro, 2008, p. 16). Este entendimento amplia a visão do papel docente, ao propor que o professor seja sensível às diferenças individuais e promova intervenções pedagógicas que respeitem as especificidades dos alunos.

Freire (1996) já antecipava essa concepção ao destacar que o bom educador é aquele que desafia o aluno a acompanhar os movimentos do pensamento, abandonando a prática mecanicista de simplesmente “dar aulas”. O professor, segundo o autor, deve instigar e estimular a participação ativa do discente, contribuindo para a sua autonomia intelectual.

Por outro lado, o ambiente escolar é um espaço de relações complexas, onde a formação

integral do aluno também depende da atuação de outros profissionais, como auxiliares, merendeiras, porteiros e equipe administrativa. Morin (2000) destaca que todos os membros da comunidade escolar, ao compartilharem valores, normas e comportamentos, exercem influência decisiva na formação ética e social dos estudantes. Assim, uma postura ética, respeitosa e comprometida por parte desses profissionais é essencial para a constituição de um ambiente acolhedor e propício à aprendizagem significativa.

Além disso, Moran (2007) enfatiza que a escola precisa “reaprender a ser um espaço de aprendizagem”, superando métodos e currículos envelhecidos, para tornar-se uma instituição centrada no aluno, que desperte a curiosidade e fomente a investigação. Para isso, é fundamental que se incorporem atividades significativas que articulem afetividade, ética e tecnologias, elementos indispensáveis para o desenvolvimento das competências requeridas no século XXI.

Nesse sentido, a teoria da aprendizagem significativa destaca a importância de o educador identificar e trabalhar com os chamados “subsunçores” – elementos facilitadores do ato de aprender, representados pelo conhecimento prévio e por conceitos anteriormente formulados pelo aprendiz (Farias, 2022; Alegro, 2008). Assim, tanto o professor quanto os demais profissionais devem compreender que os materiais, as explicações introdutórias e toda a gama de atividades voltadas para a elaboração de uma ideia inicial sobre determinado conteúdo podem e devem funcionar como organizadores prévios, favorecendo a assimilação de novos conhecimentos.

Alegro (2008) reforça que, no ensino de História, por exemplo, o conhecimento prévio é frequentemente tácito e, portanto, difícil de ser identificado. Contudo, sua explicitação é fundamental para que a aprendizagem seja significativa. A autora destaca ainda que “o processo de ensino e aprendizado na sala de aula é governado por uma estrutura da consciência histórica não reconhecida pelos próprios participantes” (Alegro, 2008, p. 20). Esse dado revela a importância de práticas pedagógicas que revelem e mobilizem tais estruturas.

Portanto, reconhecer que todos os profissionais que atuam na escola influenciam na formação do aluno é um passo imprescindível para a superação de práticas tradicionais e excludentes. A aprendizagem significativa exige a construção de um ambiente escolar que considere não apenas as metodologias e os conteúdos ensinados, mas também as relações interpessoais, as condições físicas e afetivas que envolvem o processo educativo.

Em síntese, a postura do educador e dos demais profissionais da escola deve alinhar-se com a concepção de ensino como um processo dialógico, reflexivo e inclusivo, que valoriza o conhecimento prévio dos alunos e promove intervenções pedagógicas que possibilitam a ampliação de suas estruturas cognitivas, conforme apontam Ausubel (2003), Alegro (2008) e Farias (2022).

3.2. A Importância dos Vínculos Afetivos e dos Aspectos Ambientais

O estabelecimento de vínculos afetivos entre educadores e alunos constitui um dos pilares fundamentais para a promoção de uma aprendizagem significativa. Wallon (2007) destaca que os aspectos emocionais são indissociáveis do processo cognitivo, sendo imprescindível que o educador respeite as individualidades e as limitações de cada discente. O desenvolvimento cognitivo, conforme defendido pela teoria psicogenética, ocorre sempre mediado pela afetividade, visto que ela orienta e motiva a ação do sujeito no meio.

Nesse contexto, é possível reconhecer que a afetividade não apenas favorece um ambiente mais seguro e estimulante, como também motiva o aluno a explorar novos conhecimentos e a desenvolver suas potencialidades (Libâneo, 1994). Assim, torna-se evidente que os processos emocionais e afetivos são catalisadores essenciais na mediação pedagógica.

Esse aspecto afetivo se entrelaça com a importância de se considerar as condições físicas e sensoriais do ambiente de aprendizagem. Conforme preceitua Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação é potencialmente relevante, conectando-se aos conhecimentos prévios já estruturados na mente do aprendiz. Logo, a ambientação escolar deve ser planejada para potencializar essas conexões, promovendo situações de aprendizagem contextualizadas, que se aproximem da realidade e do universo cultural dos discentes (Farias, 2022).

A psicologia ambiental destaca a influência dos fatores físicos no comportamento humano. Estudos apontam que as cores presentes nos ambientes escolares influenciam diretamente no comportamento e na disposição dos indivíduos. Por exemplo, o amarelo estimula a vivacidade e é ideal para espaços que demandam concentração, enquanto o azul transmite paz e tranquilidade, sendo apropriado para momentos de reflexão. Já o vermelho, embora seja uma cor estimulante, se usado em excesso pode provocar irritação e inquietação (Lacy, 1989).

A esse respeito, Costi (2007) recomenda que o ambiente escolar seja planejado de modo a estimular comportamentos positivos, promovendo o bem-estar e a saúde emocional dos alunos. Esse planejamento deve contemplar aspectos como iluminação, ventilação, ergonomia e a escolha das cores, elementos que, embora aparentemente simples, desempenham papel essencial na qualidade da experiência escolar.

Ainda sobre a organização do espaço escolar, Farias (2022) assevera que a mediação pedagógica eficaz ocorre quando o professor considera não apenas os conteúdos, mas também as experiências e vivências prévias dos estudantes. Nesse sentido, a ambientação deve ser concebida como um espaço de diálogo e de ressignificação, onde a aprendizagem se construa de forma

significativa, contextualizada e humanizada. Complementarmente, Alegro (2008) sublinha que o reconhecimento dos conhecimentos prévios é determinante para a efetivação de aprendizagens relevantes, pois possibilita ao professor mobilizar estratégias que potencializem a assimilação e integração de novos saberes à estrutura cognitiva do discente.

Além disso, conforme destaca Costa Júnior et al. (2023), a aprendizagem significativa não se restringe à simples transmissão de conteúdos, mas envolve a criação de um ambiente propício à construção de novos conhecimentos, ancorados em conceitos já internalizados pelos alunos. Nesse sentido, o papel do educador é o de mediador, facilitador da aprendizagem, que propicie aos estudantes situações em que possam estabelecer conexões e inferências, promovendo, assim, uma aprendizagem mais efetiva e duradoura.

Assim, pensar a escola como um espaço que favoreça as boas energias, a comunicação e as atividades mentais é essencial para potencializar a aprendizagem. Como propõe Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novos conteúdos são relacionados a conhecimentos previamente existentes, sendo, portanto, imprescindível que o ambiente escolar favoreça tais interações e proporcione segurança e acolhimento ao aprendiz.

Por fim, é importante lembrar que o processo de aprendizagem exige não apenas ambientes adequados, mas também respeito ao tempo de cada aluno, utilização de metodologias ativas, organização de grupos de estudo, aplicação de dinâmicas de grupo e uso de ferramentas que tornem o percurso educacional mais prazeroso e eficaz. Alegro (2008) destaca que o uso de mapas conceituais, por exemplo, é uma ferramenta metodológica que favorece a explicitação das estruturas cognitivas dos estudantes, promovendo maior clareza nas relações entre conceitos e facilitando a aprendizagem significativa.

Como aponta Moran (2007), mesmo diante das dificuldades, a escola continua sendo o espaço de formação para sujeitos que transformarão a sociedade, tornando o ato de ensinar e aprender uma ação dignificante e transformadora. Assim, ao reconhecer a importância dos vínculos afetivos e dos aspectos ambientais na construção do conhecimento, reafirma-se o compromisso ético e pedagógico com uma educação que visa não apenas o desenvolvimento intelectual, mas a formação integral dos sujeitos.

4. Considerações Finais

As reflexões desenvolvidas neste estudo evidenciam que a aprendizagem significativa representa um referencial teórico e metodológico fundamental para a construção de práticas pedagógicas mais eficazes, humanizadas e inclusivas. Ao reconhecer que o conhecimento prévio constitui a base sobre a qual se constroem novos saberes, enfatiza-se a necessidade de que o

educador atue como mediador, respeitando as especificidades cognitivas e os ritmos individuais dos alunos.

A análise bibliográfica demonstrou que, para além dos aspectos cognitivos, os vínculos afetivos entre educadores e discentes são essenciais para a criação de um ambiente de segurança, motivação e estímulo, indispensável para o desenvolvimento pleno das potencialidades dos estudantes. Da mesma forma, ficou evidente que os aspectos ambientais — físicos, sensoriais e organizacionais — exercem influência direta sobre o comportamento, a motivação e a aprendizagem, devendo ser planejados intencionalmente para favorecer a construção do conhecimento.

Assim, superar práticas pedagógicas tradicionais implica adotar uma visão ampliada do processo educativo, que considere a articulação entre cognição, afetividade e ambiente, conforme defendem Ausubel (2003), Alegro (2008), Farias (2022) e outros estudiosos da área. Essa mudança paradigmática demanda, ainda, uma atuação colaborativa de todos os profissionais que compõem a comunidade escolar, promovendo uma cultura institucional comprometida com a formação integral dos sujeitos.

Diante do exposto, evidencia-se que a valorização dos conhecimentos prévios, o fortalecimento dos vínculos afetivos e a adequação dos aspectos ambientais constituem pilares indispensáveis para a promoção de uma aprendizagem significativa, contribuindo para a formação de indivíduos mais autônomos, críticos e preparados para atuar na transformação da sociedade.

Referências

ALEGRO, Regina Célia. **Conhecimento prévio e aprendizagem significativa de conceitos históricos no Ensino Médio**. 2008. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, 2008.

AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.

COSTI, Marilda Aparecida Behrens. **Metodologias ativas na educação presencial, a distância e híbrida**. Curitiba: Intersaberes, 2007.

COSTA JÚNIOR, João Fernando et al. Um olhar pedagógico sobre a aprendizagem significativa de David Ausubel. **Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 51-68, 2023.

DA SILVA, Marici Lopes; LIMA, Irene Batista; PONTES, Edel Alexandre Silva. Aprendizagem significativa e o uso de metodologias ativas na educação profissional e tecnológica. **Observatório de la economía latinoamericana**, v. 21, n. 8, p. 9038-9050, 2023.

FARIAS, Gabriela Belmont de. Contributos da aprendizagem significativa de David Ausubel para o desenvolvimento da competência em informação. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 27, n. 2, p. 58-76, 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 29. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FRANÇA, Renata Cristina; SOUSA, Silvana Aparecida. A importância da arquitetura escolar na promoção da aprendizagem significativa. **Revista Educação e Linguagem**, v. 18, n. 1, p. 45-60, 2015.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LACY, Allen. **Cores que curam**. São Paulo: Cultrix, 1989.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 1994.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos**: novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2007.

MOREIRA, Marco Antonio; MASINI, Elza Y. **Aprendizagem significativa**: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2001.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

WALLON, Henri. **Psicologia e educação da infância**. 7. ed. Lisboa: Estampa, 2007.